

Справедливость как принцип уголовного права

Журавлева Варвара Вадимовна, Санкт-Петербургский университет МВД России (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
студентка; e-mail: varvara.zhur.2000@mail.ru.

Тертычная Илона Викторовна, Санкт-Петербургский университет МВД России (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
кандидат юридических наук, доцент; e-mail: ilona.ter13@mail.ru.

Аннотация

В статье рассматривается суть принципа справедливости в российском уголовном праве, его отражение в нормах уголовного законодательства России, а также влияние данного принципа при назначении наказания.

Ключевые слова: справедливость; право; принцип права; принцип справедливости; принцип уголовного права; наказание; Уголовный кодекс Российской Федерации.

Justice as a Principle of Criminal Law

Varvara V. Zhuravleva, Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Saint Petersburg, Russian Federation)
student; e-mail: varvara.zhur.2000@mail.ru.

Ilona V. Tertychnaya, Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Saint Petersburg, Russian Federation)
PhD in Jurisprudence, Assistant Professor; e-mail: ilona.ter13@mail.ru.

Abstract

The article examines the essence of the principle of justice in Russian criminal law, its reflection in the norms of the criminal legislation of Russia, as well as the influence of this principle in sentencing.

Keywords: justice; law; principle of law; principle of justice; principle of criminal law; punishment; Criminal Code of the Russian Federation.

Проблема справедливости в современном мире является актуальной по сей день, так как она тесно связана с правом. Как отметил Н. Н. Алексеев, справедливость есть некоторый порядок отношений, в котором каждому члену принадлежит свое место и каждому причитается то, что ему принадлежит¹.

Выступая ориентиром и добродетелью для решения социально-правовых вопросов, справедливость распространила свое влияние на все отрасли частного и публичного права. Однако следует говорить о том, что понятие справедливости субъективно, так как мировоззрение у всех людей разное, и представление о том, какая норма справедливая с точки зрения права, а какая нет — тоже может быть разным. Именно по этой причине право никогда не сможет в полной мере реализовать абсолютную справедливость для всего общества. Право для государства, общества и отдельной личности едино, а справедливость, наоборот, для каждого индивида своя.

Характеризуя общеправовые принципы права обычно анализируют базовые требования, присущие всему российскому законодательству и регулирующие всю совокупность человеческих отношений. К таким общим принципам относится принцип справедливости, так как он функционирует во всех нормах и институтах права. Изначально понятие справедливости относилось к этической и моральной категории, но с развитием в мире правового государства нашло свое отражение во многих аспектах права. Государство, отражая общественные потребности, использует данный принцип с целью определения равного положения субъектов права.

Для того чтобы понять суть принципа справедливости, рассмотрим его с уголовно-правовой точки зрения. В Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), а именно в ст. 3–7, определены принципы УК РФ, важное место среди которых занимает принцип справедливости. К примеру, в ст. 4 УК РФ (принцип равенства граждан перед законом) присутствует аспект справедливости, так как основания и порядок привлечения

¹ Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб., 1998.

к ответственности един, но в то же время наказание определяется индивидуально к каждому человеку в связи с наличием объективных свойств деяния, характеристики личности и т. д.

Принцип справедливости находит свое отражение в ст. 6 УК РФ, которая в первой части гласит, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. А во второй части статьи указывается, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление². Принцип справедливости своим содержанием проник во все остальные принципы, перечисленные в гл. 1 УК РФ, а именно: законности, равенства перед законом, вины и гуманизма, так как они являются критерием справедливости и влияют на вынесение судами справедливых и законных решений.

Следует отметить, что справедливость фигурирует не только в ст. 6 УК РФ, но и в других уголовно-правовых нормах, например, в ч. 2 ст. 43 УК РФ³, где отмечено, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В нормах законодательства и постановлениях высших судебных органов четко определены критерии справедливости, которые минимизируют количество судебных ошибок при вынесении приговоров. Принятие справедливого решения по делу на социальном уровне состоит в обеспечении законных интересов граждан и нахождении компромиссов.

Как отмечено Т. М. Клименко, справедливость представляет собой компромисс интересов отдельных граждан, социальных групп в связи с тем, что именно нахождение последнего и составляет сущность управления обществом в современных условиях. Следовательно, можно считать, что функции права как средства социального компромисса в обществе полностью соответствуют природе справедливости⁴.

Так, при назначении уголовного наказания, безусловно, должен соблюдаться принцип справедливости, это закреплено в ч. 1 ст. 60 УК РФ: «Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса...»⁵ Безусловно, назначение справедливого наказания является наиболее важным показателем, наличие которого определяет, достигнута ли одна из истинных целей наказания — восстановление социальной справедливости.

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип справедливости оказывает огромное влияние на уголовное право, так как выступает определенным ориентиром при определении общественной опасности совершённого противоправного деяния, при учете личностных характеристик обвиняемого в совершении преступления, иных обстоятельств дела, при обеспечении законных интересов граждан в ходе расследования уголовного дела, а также при вынесении ему справедливого законного наказания.

В уголовном законодательстве необходимо уделить больше внимания принципу справедливости, придать ему ведущую роль и поставить его на самое первое место среди принципов, обозначенных в гл. 1 УК РФ, в связи с тем, что он распространяет свое влияние на все нормы и отрасли права.

Литература

1. *Алексеев Н. Н.* Основы философии права. СПб., 1998.
2. *Клименко Т. М.* Справедливость как принцип уголовного права. Общество и право, 2012. № 3 (40). С. 314–318.

References

1. Alekseev, N. N. Fundamentals of Philosophy of Law [Osnovy filosofii prava]. SPb., 1998. (In Rus.)
2. Klimenko, T. M. Justice as a Principle of Criminal Law [Spravedlivost' kak printsip ugolovnogo prava]. Society and Law [Obshchestvo i pravo]. 2012. No. 3 (40). P. 314–318. (In Rus.)

² Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс] : от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022). Доступ и справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.

³ Там же.

⁴ *Клименко Т. М.* Справедливость как принцип уголовного права // Общество и право, 2012. № 3 (40). С. 314–318.

⁵ Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс] : от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022). Доступ и справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.